

QARAQALPAQ NAQIL-MAQALLARINDAĞI MÁMLEKET BASQARÍW ISLERINE BAYLANÍSLÍ SÓZLERDÍŃ GENDERLIK ÓZGESHELIKLERI

Ulbolsın Qosnazarova

QMU, Qaraqalpaq til bilimi kafedrası tayanış doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17667252>

Аннотација. Бул мақалда қарақалпақ нақил-мақалларында ушырасатуғын мәмлекет басқарыу атамаларының (патша, хан, би, төре, вазир, ақсақал, көсем, қазы һәм т.б.) лингвокультурологиялық һәм гендерлік өзгешелikleri талланады. Изертлеуде басқарыу лексикасының тарихий-этимологиялық тийкарлары, олардың халық көзқарасындағы семантикалық майдан һәм социаллық хызметі анықланады. Нақил-мақаллар арқалы һәкимият иелери образы - ер адамның данышпанлық, әдиллик, мәртлик сипатлары менен байланыста сүвретленип, жәмийеттеги гендер роллериниң көриниси анықланады. Соны менен бирге, һаял-қызлар образының һәкимиятқа байланыслы сийрек қолланылуы патриархал мәдениет моделдиң лингвистикалық көриниси сипатында қаралады. Мақалда халық басқарыу системасына тән атамалардың мәдениет кодлары һәм миллий таныдағы орны, олардың һазирги тил системасында сақлануы тәрепи де анализленген.

Таяныш сөзлер: Мәмлекет басқарыуы атамалары, нақил-мақал, гендерлік өзгешелик, шах, патша, хан, көсем, би, ақсақал, гендерлік рол, патриархал система.

Реэюме. Ушбу мақолда қарақалпақ мақол-маталларында учрайдыған дәвлат башқаруу атамаларының (подшо, хон, би, төра, вазир, оқсоқол, көсем, қози ва һ.к.) лингвокультурологик ва гендер хусусиятлары тәһлил қилинады. Тәдқиқотда башқаруу лексикасының тарихий-этимологик асослары, уларның халық тасаввуридәги семантик майдон һәм ијтимоий вазифасы анықланады. Мақол-маталлар орқалы һәкимият егалары образы - еркак кешиниң донишманлик, адолатпарварлик, мардик сипатлары билән бог'лиқ һолда тасвирланиб, жәмийәтдәги гендер роллариниң ифодасы анықланады. Шу билән бирге, хотин-қызлар образының һәкимиятқа бог'лиқ кам қо'лланилиши патриархал мәдениет моделниң лингвистик кө'риниши сипатында қаралады. Мақолда халық башқаруви тизимига хос атамаларның мәдениет кодлары ва миллий билешда тутған о'рны, уларның һозирги тил тизимидә сақланиб қолиш јихати һәм тәһлил қилиған.

Таянч со'злар: Дәвлат башқаруви атамалары, мақол-матал, гендер хусусият, шәһ, подшо, хон, йә'лбәшчи, би, оқсоқол, гендер рол, патриархал тизим.

Резюме. В данной статье анализируются лингвокультурологические и гендерные особенности терминов государственного управления, встречающихся в каракалпакских пословицах (патша, хан, бий, төре, визирь, ақсақал, көсем, қазы и др.). В исследовании выявляются историко-этимологические основы управленческой лексики, ее семантическое поле в общественном сознании и социальная функция. Через пословицы и поговорки изображаются образы власти имущих в связи с качествами мудрости, справедливости, мужества мужчины, определяются проявления гендерных ролей в обществе. В то же время редкое использование образа женщины по отношению к власти рассматривается как лингвистическое проявление патриархальной культурной модели. В статье также анализируются культурные коды терминов, характерных для системы народного управления, и их место в национальном языкознании, а также их сохранение в современной языковой системе.

Ключевые слова: Термины государственного управления, пословица, гендерная специфика, шах, паша, хан, косем, бий, аксакал, гендерная роль, патриархальная система.

Resume. This article analyzes the linguocultural and gender features of state administration terms found in Karakalpak proverbs (patsha, khan, biy, tore, vizier, aksakal, kosem, kazi, etc.). The study identifies the historical and etymological foundations of management vocabulary, its semantic field in public consciousness, and its social function. Through proverbs and sayings, the images of those in power are depicted in connection with the qualities of wisdom, justice, and courage of a man, and the manifestations of gender roles in society are determined. At the same time, the rare use of the image of a woman in relation to power is considered a linguistic manifestation of the patriarchal cultural model. The article also analyzes the cultural codes of terms characteristic of the public administration system and their place in national linguistics, as well as their preservation in the modern language system.

Keywords: State administration terms, proverb, gender specificity, shah, pasha, khan, kosem, biy, elder, gender role, patriarchal system.

Qaraqalpaq xalqınıń naqıl-maqalları – ásirler boyı qáliplesken ómir tájiriyesiniń, dúnyaǵa kózqarasınıń hám jámiyetlik qatnaslar sistemasiniń kórinisi. Olardıń mazmunı xalıqtıń siyasiy, jámiyetlik, morallıq qunlılıqların, sonday-aq jámiyettegi genderlik rollerdi de sáwlelendiredi. Naqıl-maqallardaǵı mámleket basqarıw atamaları – xalıqtıń biylik, ádalat, el birligi tuwralı túsiniǵin, sonday-aq erkek hám hayaldıń jámiyettegi ornın kórsetip turıwshı tillik material.

Túrkiy xalıqlarınıń, sonıń ishinde qaraqalpaq xalqında mámleket penen biylik túsiniikleri áhmiyetli rol oynaydı. El basqaratuǵın adamlar – xalıqtıń jámiyetlik qurılısınıń kórinisi ǵana emes, sonıń menen birge olardıń ruwxıy mádeniyatınıń aynası bolıp tabıladı.

Qaraqalpaq naqıl-maqallarınıń sózlik quramı júdá bay leksikalıq qatlamǵa iye. Solar qatarında biylik penen basqarıwǵa baylanıslı leksemalar – shah, xan, patsha, sultan, hákim, wázir, kátquda, bek, bolıs, tóre, láshkerbası, qazı, aqsaqal, kósem, biy sıyaqlı sózler keń qollanıladı. Bul atamalar jámiyettegi ierarxıyalıq qatnastı hám xalıqtıń basqarıwǵa degen kózqarasın sáwlelendiredi. Mámleket basqarıwshı adam aqıllı, ádil, el ǵamın oylaytuǵın adam bolıwı kerek degen túsiniq qáliplesken.

Bul izertlewdiń maqseti – qaraqalpaq naqıl-maqallarındaǵı mámleket basqarıw atamalarınıń qollanıwın, olardıń semantikalıq, lingvomádeniy hám genderlik ózgesheliklerin anıqlaw.

Mámleket basqarıw sisteması góne túrkiy dáwirinen baslap qáliplesken. Orxon-Enisey jazba esteliklerinde “qaǵan”, “bek”, “elbası”, “tegin” sıyaqlı basqarıw atamaları ushırasadı. Bul atamalar biylik iyesiniń mártebesin, el ishindegi abıroyın hám shańaraqlıq múnásibetlerdi sáwlelendiredi. Qaraqalpaq xalqında bul dástúr keyin ala “xan”, “patsha”, “biy”, “tóre”, “bolıs”, “wázir” sıyaqlı atamalar menen dawam etken.

Naqıl-maqallardaǵı mámleket basqarıw atamaların tómendegishe semantikalıq toparlarǵa bólip qarawǵa boladı.

1. Joqarı biylik iyeleri. Bul toparǵa shah, xan, patsha, sultan, ámir sıyaqlı atamalar kiredi. Bular kóbinese absolyut biylikti, el taǵdirine tikkeley tásir etetuǵın adamlardı bildiredi. Semantikalıq jaqtan bul atamalar biylik iyesiniń jámiyettegi er azamatlıq rolin, onıń ruwxıy hám fizikalıq ústemligin belgileydi.

2. Orta buwındaǵı basqarıwshılar (keńesshi lawazımlar). Wázir, hákim, kátquda, bek, bolıs, tóre sıyaqlı atamalar xalıq penen xan arasındaǵı dáldalshı adamlardı kórsetedi. Bul topardaǵı adamlar biylik uǵımın aqıl-parasat, sheshenlik hám xalıqqa jaqınlıq penen ólshenedi. Biy menen bolıs atamaları kóbinese ádil tórelik penen sheshenlik ónerge baylanıslı qollanıladı.

3. Ásker hám jetekshilik lawazım. Láshkerbası,

4. Sud hám huqıqıy biylik iyesi. Qazı,

5. Biylikke qatnası bar xalıq wákilleri. Bunday atamalar toparına aqsaqal, biy, kósem sıyaqlı sózler kiredi.

Endi bul atamalardıń mánisi, etimologiyası, búgingi kúnde qollanılıwı hám genderlik ózgesheliklerine birme-bir toqtap óteyik.

Shah sózi parsı tilinde "patsha, mámleketiń joqarı húkimdarı" mánisin ańlatqan. Bul sóz túrkiy xalıqlardıń tiline islam civilizaciyası hám parsı mádeniyatınıń tásiri menen kirgen. XI-XIII ásirlerdegi túrkiy jazba esteliklerinde bul atama jiyi ushırasadı. Yusup Has Hajıbtıń "Qutadǵu bilig," Maxmud Qashǵariydiń "Devoni luǵat at-turk" shıǵarmalarında "shah" sózi "hákim," "húkimdar" mánisinde qollanılgan. Keyingi dáwirlerde ol "patsha" sózi menen bir qatarda sinonimlik mániske iye boldı. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde "shah" atamasına tómendegishe túsiniq berilgen: Shah – bazı bir ellerde monarx, xan patsha ataǵı hám usı ataqqa iye adam [6.515].

Qaraqalpaq xalıq awızeki ádebiyatında shah obrazı kóbinese shıǵıs ertekleri hám diniy qıssalardaǵı húkimdarlarǵa baylanıslı qollanıladı. Bunda shah kóbinese shıǵıs húkimdarı, bay, saltanatlı qaharman sıpatında kórinedi. Bul sóz qaraqalpaq naqıl-maqallarında biraz ózgeritilip, yaǵnıy "sha" formasında qollanılgan.

Shalardıń tilegi shalardan piter, Gáriptiń tilegi gáripten piter [7.118].

Genderlik jaqtan "Shah" sózi tek erkekke tán hákimiyat ataması. Bul erkeklerdiń jámiyetlik hám siyasiy ústemligin belgileydi. Hayal túri - shaxbiyke yaki shaxına dep atalgan. Parsı dástúrinde hayal húkimdarlar siyrek bolsa da, "shaxbiyke" sózi shaxtıń zayıbı yaki malikası mánisinde kóp qollanılgan. Solay eken, "shah" sózi arqalı qalıplesken sociallıq model patriarxal hákimiyattıń eń joqarı kórinisi esaplanadı. Búgingi kúnde jańa tuwılǵan qız nárestege Shaxına dep at qoyıw jaǵdayları da ushıraspaqta.

Shaxmat sózi usı "shah" atınan kelip shıqqan ("shax" - "patsha," "mat" - "óldi" → "patsha óldi"). Búgingi kúnde "shax" ataması tek tariyxıy hám ádebiy mániste saqlanıp qalǵan. Ol anıq siyasiy lawazım sıpatında qollanılmaydı, al mádeniy hám poeziyalıq obraz sıpatında jasap keledi. Kóbinese, tariyxıy ádebiy shıǵarmalarda eski dáwirlerdi súwretlew ushın qollanıladı.

"**Xan**" sózi túrkiy hám mongol tillerine ortaǵ. Eń áyyemgi túrkiy jazıwlarında, atap aytqanda, Orxon-Enisey esteliklerinde "qayan" (qaǵan) hám "qan" (xan) formaları birge ushırasadı. "Qaǵan" - imperiya dárejesindegi joqarı húkimdar.

"Xan" - belgili bir ruw, aymaq yaki qawim birlespesiniń basshısı.

Tillik jaqtan "xan" sózi áyyemgi túrkiy túbir qan/kan (hákim, jetekshi) formasınan kelip shıqqan. Ayırım ilimpazlar onı mongol tilindegi qan sózinen alıngan, yaǵnıy "basqarıwshı" degen mánisti ańlatadı dese, ayırımları bul terminniń túbiri túrkiy tilge tán ekenligin dálilleydi. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde Xan – burınları mámleket basında turıp, eldi, xalıqtı basqarǵan adam, - dep kórsetilgen [5.352].

"Xan" ataması - túrkiy hám mońǵol xalıqlarınıń siyasiy-mádeniy tariyxında hákimiyat hám mámleketshiliktiń simvolına aylanǵan túsiniq. Bul sóz ásirler dawamında mámleket

başlısın, el iyessin, xalıq táǵdırin sheshiwshi shaxstı ańlatıp keledi. Túrkiy dáwirde islam dáwirine shekem hám onnan keyin de "xan" sózi kóshpeli hám yarım otırıqshı jámiyetlerdiń siyasiy dúzilisindegi eń joqarı lawazımdı ańlatqan. Qaraqalpaq xalıqınıń tariyxında da bul atama milliy hákimiyat sistemasınıń tiykargı túsiniyelerinen biri sıpatında qalıplesken.

Qaraqalpaq folklorındaǵı naqıl-maqallarda tómendegishe qollanılǵan:

Xannıń isi qarashıǵa túser, Biydiń isi urashıǵa túser, Mıń qoylınıń isi bir qoylıǵa túser [7.92]. Xan da bolsań kelsaptı ákel, qaynaǵa! [7.121], Xan qaynaǵa, Meniń aytqan sózime inan, qaynaǵa, Bizin jurttı jurt bolsın deseń, Qara qazını ornınan al, qaynaǵa [7.155].

Genderlik jaqtan “xan” ataması erkekke tán hákimiyat lawazımı. Hayal forması - xanı, yaǵnıy xannıń zayıbı yamasa xan shańaraǵınıń hayalı. Xan obrazı erkekler üstemligin bildiredi. Xan - er adamnıń batırlıǵınıń, aqıl-parasatınıń, qarar qabıl etiw qábiletiniń kórinisi. Búgingi kúnde "xan" sózi tariyxıy hám mádeniy kontekstte saqlanıp qalǵan. Ol anıq mámleketlik titul sıpatında qollanılmaydı.

Patsha – adamzat jámiyetinde mámlekettiń joqarı biylewshisin bildiretuǵın góne hám keń taralǵan atamalarınıń biri. Túrkiy, slavyan, iran hám arab tillik dástúrlerinde patsha termini óz-ara integraciyalasıp, hár dáwirde biylik ierarxiasınıń simvolına aylandı. Patsha ataması parsı tilinen kirip kelgen. “Pad”- “qorǵawshı”, “biylewshı” degen mánistegi góne túbir. “shah” – “shax” yaǵnıy “patsha”. Demek, “patsha” - “mámleketti qorǵawshı, joqarı biylewshı” degen mánisti bildiredi. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde bul sózge tómendegishe túsindirme berip ótilgen: **Patsha** – Aziya ellerinde el basqarıwshı, el basshı, el aǵası [4.35].

Patsha obrazı xalıq awızeki dóretpelerinde, eposlarda, ańızlarda hám ertelerde jiyi ushırasadı. Ol geyde ádil, dana el basqarıwshı retinde, geyde zalım, qáhárli hámel iyessi retinde sáwlelenedi. Bunıń ózi xalıqtıń biylikke degen eki túrli kózqarasın kórsetedi: bir tárepten biylikti húrmetlew, ekinshi tárepten ádalatsızlıqlarǵa qarsı shıǵıw.

Qaraqalpaq naqıl-maqallarında patsha sózi jámiyettegi ádillik penen tártipti saqlawshı adam sıpatında sáwlelenedi. Ayırım folklorlıq dóretpelerde, shayır hám jazıwshılardıń kórkem shıǵarmalarında patsha obrazları unamsız ottenokta táriyplengenin bayqawımızǵa boladı. Naqıllarda bul atama joqarı biylik hám zulımlıqtıń simvolı retinde de berilgen. Shaytannıń shárinen, Patshanıń qáhárinen saqla [7.154]. *Patshadan* hámir bolsa, Puqaraǵa ne turis [7.92]. Patshadan ádillik ketse, áskerinen ayrılar.

Aqmaq jigiti ańǵal attay, Ádilsiz *patsha* jańǵan ottay [8.227].

Genderlik tárepten patsha ataması tek er adamlarǵa tán lawazım esaplanadı. Bul sózdiń hayal adamlarǵa patsha ayım forması qollanılǵanlıǵı málim. Al, arab-parsı dástürinde hayal el basqarıwshıǵa sultansha, malika dep ataw qalıplesken. Patsha ataması er adam biyliginiń simvolı, yaǵnıy jámiyettegi patriarxal sistemanı sáwlelendiredi. Patsha obrazı – erkeklik kúsh, biylik, ádalat hám tártip túsiniyelerini menen baylanısqan. Hayal adamnıń biylewshilik obrazı siyrek hám kóbinese ayrıqsha jaǵdaylarda ǵana kórinis tabadı (Mısalı, Tumaris, Gúlayım obrazları). Házirgi qaraqalpaq tilinde patsha sózi tariyxıy mániste ǵana saqlanǵan bolıp, zamanagóy siyasiy sistemalarda qollanılmaydı.

"**Sultan**" sózi arab tilinen alıngan sóz bolıp, tiykargı mánisi - hákimiyat, kúsh, buyırıq, dálil, tásir. Qaraqalpaq tilinde "sultan" sózi bir neshe mániste qollanıladı: 1. Tiykargı mánisi - hákimiyat iyessi, tóre, xan tuqımınıń wákili. 2. Awıspalı mánisi - abıraylı, salmaqlı, márt adam.

"Sultan" ataması tiykarınan erkeklerge tán lawazım bolǵan. Biraq, onıń hayallıq forması - sultaná yaki sultansha tariyxıy jaqtan qollanılǵan. Máselen, Osmaniyler imperiyasında "Xurrem Sultan," "Mehrimah Sultan" sıyaqlı hayal shaxslar ayrıqsha siyasiy tásirge iye bolǵan.

Sultan – musulman mámleketlerinde ámir, patsha, xanlar ataǵı [4.337].

El kúsheyse, erler sultan bolar [7.14], Kisi elinde sultan bolǵansha, Óz elińde ultan bol [7.17]. sultan súyegin xorlamas. [8.205].

Orta buwındaǵı basqarıwshılar, yaǵnıy keńesshi lawazımlar qatarına kiretuǵın "**Wázir**" atamasınıń túbiri arab tilindegi "wazır" sózine barıp taqaladı. Bul sózdıń tiykarı "vazara"- júk kóteriw, juwapkershilik alıw, tayanısh bolıw feyilinen kelip shıqqan. Demek, wázir júktiń awırlıǵın kóteriwshi, yaǵnıy húkimdardıń awır wazıypasın kóteriwshi degen mánisti bildiredi.

Túrkiy mámleketlerde wázir kóbinese aqılǵóy, danıshpan, keńesǵóy rolin atqarǵan. Xannıń janında otırǵan wázirler - el ishindegi, qońsı mámleketler menen baylanıstaǵı eń tájiriybeli adamlar bolǵan. Qaraqalpaq jámiyetinde bul lawazım kóbinese xan ordasındaǵı másláhátshi biyler hám beklerge teńlestirilgen.

Máselen, xalıq yadında saqlangan: "Xannıń wáziri dana bolsa, el aman, Waziri jalǵan bolsa, el nadan." - dep ayılǵan danalıq sózler de bar.

Wázir – 1. Burınları xan yáki patshanıń eń jaqın aqılǵóyi, járdemshisi, keńesǵóyi. 2. Ayırım mámleketlerdegi ministr [5.316].

Qız – patsha, jigit – wázir [7.119].

Ayırım folklorlıq shıǵarmalarda qarashı sózi wázir sóziniń mánisin beriw ushın da qollanılǵan. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde bul sózge **Qarashı** – xan sarayındaǵı aqılǵóy, keńesǵóy [2.359] dep anıqlama berilgen.

Xannıń isi qarashıǵa túser, Biydiń isi urashıǵa túser, Muń qoylınıń isi bir qoylıǵa túser [7.92]. Bir jemese taqandı, Xan jemeydi, Xan qasında qarashı, ne demeydi [8.223]

Xalıq awzında "Qarasha xannıń tusında, Qatın erdiń qasında" degen de naqıl bar bolıp, bul wázir xannıń arqasında jaqsı jasap, abıroy-ataqqa iye bolsa, hayal adam kúyewiniń arqasında jaynap-jasnap júredi degen mániste ayılǵan.

Tariyxıy jaqtan "wázir" lawazımı tek erkeklerge tiyisli bolǵan. Sebebi, islam hám túrkiy dástúrlerde hákimiyat, sud, diplomatiya sıyaqlı rásmiy wazıypalar erkeklerge júklengen. Biraq, zamanagóy dáwirde "wázir" túsiniǵiniń ekvivalenti - ministr sózi er hám hayal ushın ulıwma lawazımǵa aylandı. Házirgi túrkiy mámleketlerde hayal ministrlerdiń kóp bolıwı – gender teńlik hám sociallıq evolyuciyanıń kórinisi.

"**Hákim**" sózi arab tilindegi "hákim" - "hákimlik etiwshi," "húkim shıǵarıwshı," "basqarıwshı" sózinen kelip shıqqan. Arab tilindegi usı túbirden: húkim - húkim, nızam, tóreshilik; hikmet - danalıq, aqıl; mahkama - sud, ádillik ordası sıyaqlı kóplegen sózler payda bolǵan.

Hákim – belgili bir (rayon yáki qala) aymaqtı basqarıwshı basshı [5.380].

Qaraqalpaq xanlıǵı dáwirinde "hákim" sózi kóbinese basqarıwshı lawazım sıpatında qollanılmaǵan bolsa da, mazmunı jaǵınan bul túsinińke jaqın wazıypalar bolǵan. Mısalı: Bolıs, starshın, biy - aymaqlıq hákimler rolin atqarǵan. Sovet dáwirinen keyin hám házirgi zamanda "hákim" ataması qayta jańalanıp, mámleketlik basqarıw sistemasındaǵı rásmiy lawazım sıpatında ornalastı. Wálayat, rayon, qala, awıl aymaǵın basqarıwshı, Prezident hám Húkimet siyasatın ámelge asırıwshı, xalıq aldında juwapker hákimiyat wákili. Sonıń ushın xalıq danalıǵı: "Hákimi dana el azbas, Hákimi nadan el ońbas" - dep biykar aytpaǵan.

Tariyxıy jaqtan "hákim" lawazımı erkeklerge tán bolǵan. Biraq, házirgi zamanda genderlik biytáreplik rawajlanıp, hayal-qızlar da hákimlik wazıypasında isley basladı. Máselen, búgingi kúnde Ózbekstanda wálayat, rayon, qala hákimleri arasında hayal-qızlar bar. Bul - hákimiyat sistemasınıń gender jańalanıwın hám sociallıq evolyuciyanıń kórsetedi.

Qaraqalpaq folklorındaǵı naqıl-maqallarda hákimlerge hám olardıń zulımlıǵına qarata unamsız kózqarastı baqlawımızǵa boladı. Mısalı, Halwanı hákim jer, Tayaqtı jetim jer [7.93]. Jaqsı hákim eldi dúzer, Jaman hákim eldi buzar [7.15]. Hákimge qarsı bolma, Kúnińe kemshilik keler, Mollaǵa qarsı bolma, Dinińe kemshilik keler [7.108].

"**Katquda**" - parsı tilinen kirgen atama. Tiykarǵı forması "kadhudā" mánisi "úy iyesi," "máhálleniń basshısı," "awıldıń aqsaqalı." Bul sóz eki komponentten ibarat: kad - "úy, shańaraq", khudā - "xojeyin, quday". Yaǵnıy, tuwra mánisinde "úydiń iyesi" degendi ańlatadı. Orta ásirlerde Iran hám Orta Aziya jámiyetlerinde "kátquda" sózi awıl yaqı jámáát basshısın, yaǵnıy jergilikli hákimshilik wákilin ańlatqan.

"Kátquda" túsinigi jámiyettiń tómengi buwındaǵı basqarıw strukturasına tán. Ol patsha yaqı xan sıyaqlı joqarı húkimdar emes, awıl, máhálle, jámáát dárejesindegi basqarıwshı. Qaraqalpaq mádeniyatında "kátquda" sózi el ishindegi abıraylı, jası úlken, sózi ótimli adamǵa qarata da aytıladı.

Kátquda – 1. Xalıq arasında abıraylı, basqalarǵa sózin tıńlatatuǵın, zárúr kisige durıs keńes bere alatuǵın hám basqalarǵa óz sózin tıńlata hám islete alatuǵın adam, aqsaqal. 2. Jarlı kámbaǵallardıń ústinen qarawshı, eziwshi toparlar, adamlar [2.91].

Qaraqalpaq folklorındaǵı naqıl-maqallarda kátquda sózi tómendegishe qollanılgan. Mısalı, Kátqudasız el bolsa, birin-biri talaydı, Kátqudalı el bolsa, birin-biri qorǵaydı [7.14].

Ata násiyatın kóp alǵan kátquda boladı [8.119]. Kátqudasız el bolsa, Shıqqan dawdı kim shesher? [8.201]

Kátquda ataǵı jası hám tájiriybesine qaray húrmetke iye shaxs bolǵanı ushın, kóbinese shańaraqılı, turmıs tájiriybesi joqarı er adamlarǵa berilgen. Hayal variantı (máselen, katkuda hayal) ushırasqan bolsa da, rásmiy lawazım sıpatında qollanıлмаған. Sonıń ushın bul atama genderlik jaqtan erkeklerge tán sociallıq roldi bildiredi.

Búgingi kúnde "kátquda" sózi hákimshilik atama sıpatında qollanılmaydı, biraq tariyxıy, ádebiy hám etnografıyalıq kontekstte kóp ushırasadı. Házirgi qaraqalpaq tilinde hám kórkem ádebiyatta bul sóz kóbinese tariyxıy shaxs yamasa dástúriy hákimiyat wákili sıpatında aytıladı.

"**Bek**" (geyde biy, beg) sózi - túrkiy tillerdiń eń eski qatlamına tiyisli sociallıq atama. Bul sózdiń túbiri áyyemgi túrkiy tildegi "beg" túrinde ushırasadı hám "basshı," "er," "urıw jetekshisi," "batır" degen mánilerdi ańlatqan. Bul sóz VIII ásirdegi Orxon-Enisey jazıwlarında da kóp ushırasadı. "Bek" - xannan keyingi eń abıraylı sociallıq topardıń wákili, yaǵnıy urıw-taypa basshıları hám láskerbasshılardıń atı bolgan. Sózdiń etimologiyalıq tiykarında "bek bolıw" - "er bolıw, kúsh iyesi bolıw, biylik júrgiziw" mánisi jatadı.

Bek – eldi biylewshi baylarǵa, mayda feodallarǵa hám de olardıń xızmet etiwshi adamlarına beriliwshi ataq, lawazım [1.59].

Mısalı, Ashtan alǵıń bolmasın, Bekten bergiń bolmasın [7.107]. Aqımaq ózin bek sanar [8.88].

"Bek" - genderlik jaqtan erkekke tán atama. Hayallıq forması ayırım tariyxıy dáwirlerde "biyke," "begim" túrinde ushırasqan. Bul atamalar erkekke teń hayal shaxsın bildirse de, olardıń hákimiyat huqıqı sheklengen edi. Demek, "bek" sózi arqalı qalıplesken gender sisteması patriarxal jámiyettiń hákimiyat hám erikti erkek shaxsı menen birlestirgen dástúrin belgileydi.

"**Bols**" - Volost - rus tilindegi orta ásirlik hákimshilik-aymaqlıq birlik ataması bolıp, sózdiń kelip shıǵıwı slavyan tilinen, "власть" (húkimet, wákillik) sózi menen baylanıslı. Tariyxıy dáwirde Rossiya imperiyası qaraqalpaq jerlerin basqarganda, rus hákimshilik sisteması

qaraqalpaq hákimshilik birlikleri menen salıstırıldı. Sol waqıtta bolıs basqarǵan aymaq rásmiy hújjetlerde volost dep atalǵan.

Sózdiń strukturası hám mánisi hákimiyat, juwapkershilik, basqarıw túsiniklerin óz ishine aladı. "Bolıs" túsinigi qaraqalpaq jámiyetinde qala hám awıl hákimshilik sistemasınıń áhmiyetli buwını bolǵan. Bolıs: aymaqlıq sud wazıypasın atqarǵan, salıq jıynaw hám jer bólistiriw jumısların alıp barǵan, xalıq arasındaqı dawları sheshken.

Bolıs – 1. Patshalıq Rossiya uezdiniń bir bólimi esaplanǵan eski administrativlik-aymaqlıq bóliniw, volost. 2. Usınday bóliniwdiń (volosttıń) basqarıwshısı, meńgeriwshisi, baslıǵı [1.169].

Mısalı, Abıray aqsaqal bolǵanıń, Bolıs bolsań kisi jer-eń [7.154].

"Bolıs" sózi dástúriy túrde er adamǵa tán lawazım. Jámiyette awıl yamasa uezd basqarıwı, salıq jıynaw, kelispewshiliklerdi sheshiw erkekler wákilliginde bolǵanı ushın, hayallar bul lawazımǵa iye bolmaǵan. Solay etip, "bolıs" sózi patriarxal sistemaniń kórinisi sıpatında tariyxıy genderlik ózgeshelikti kórsetedi.

Búgingi kúnde "bolıs" sózi rásmiy hákimshilik lawazım sıpatında qollanılmaydı, biraq tariyxıy hám mádeniy mánisin saqlap qalǵan. Tariyxıy-folklorlıq kontekstte, kórkem ádebiyatta qollanıladi.

"**Tóre**" sózi áyyemgi túrkiy tillerde payda bolıp, dáslep xanlıq yaki sultanlıq tuqımnan shıqqan shańaraqtıń aǵzasın, xannıń tuwısqanın bildirgen. Etimologiyalıq jaqtan "tore" sózi "tór" (orın, tór, basshı orın) degen mánisten kelip shıqqan dep esaplanadı. Yaǵnıy, sózbe-sóz awdarması - "tórde otırǵan, tór iyesi," yaǵnıy hákimiyatqa hám abırayǵa iye adam. XVIII-XIX ásirlerdegi qaraqalpaq xanlıǵı hám hákimiyat dúzilisinde xan shańaraǵınıń aǵzaları, mámleket hákimiyatınıń joqarı sheńberinde turǵan shaxslar, qáwimler aralıq kelisimler hám diplomatiyalıq qatnasıqlarǵa aralasıqan. Qaraqalpaq mádeniyatında "tore" sózi urıw hám qáwim abırayın, milliy dástúr hám patriarxal tártipti saqlawshı sıpatında qádirlengen.

Tóre – feodallıq jámiyette ústemlik etiwshi, biylewshi adam, aqsúyek. Tóre – xan hámeldarlarınıń atı [5.211].

Mısalı: Tóre bilgen *tóreshige* barmas [7.82]. Jigittiń tóresi bolsa, Sóziniń shiresi bolǵanı [7.138]. Tórttiń biri *tóre* degen, Qırqtıń biri *qıdır* degen [7.109]. *Tóreshiden* qalmas, *Aytıwshudan* qalar [7.110]. Dawdı dawlay bilmegen, Tóresinen kóredi [7.154].

Túri jaqsınıń belgisi, Birde tóre, Birde qul [8.38] Tóre bilgen, tórege barmaydı, tóre de ózińdey kisi [8.225].

"Tore" sózi dástúriy túrde er adamǵa tán atama. Sebebi, xanlıq shańaraǵı ishinde anıq hákimiyat, áskeriy hám siyasiy xızmetlerdi er adamlar atqarǵan. Hayallar, xanımlar, malikalar tóreshilikke qatnasqan bolsa da, "tóre" ataması tek erlerge berilgen.

Láshkerbası – sózi parsı tilindegi lashkar "ásker, láshker, jawınger topar" degen sózden alınǵan. "Bası" - túrkiy element, "jetekshi, basshı, húkimdar" degen mániste. Demek, "láshkerbası" sóziniń tıp mánisinde "armiyaniń basshısı," yaǵnıy házirgi túsinikte bas sárkarda, armiya basshısı, áskeriy ministr degen mánisti ańlatadı. Bul atama orta ásirlerdegi Túrkiy hám Orta Aziya mámleketlerinde keńnen qollanılǵan.

Láshkerbası – áskerlerdi basqarıwshı, basqarıp barıwshı, jol baslawshı adam, kisi [3.99].

Láshkerbası sheber bolsa, dushpan ayaq astında [7.89].

"Lashkerbası" sózi - er adamǵa tán lawazım ataması. Tariyxıy jaqtan áskeriy basshılıq, urısqa barıw erkeklerdiń wazıypası esaplanǵan, sonıń ushın hayal adam bul at penen atalmaǵan. Biraq, ayırım ańız hám dástanlarda batır hayallar obrazı arqalı "hayal áshkerbası ruwxı"

sıpatlanıp, gender sheklewdiń ruwxıy jaqtan keńeytilgenin kóremiz. Biraq, rásmiy hám anıq lawazımlıq jaqtan "lashkerbası" tek er adamǵa baylanıslı qollanılgan.

Qazı sózi arabsha- sheshiwshi, húkım shıǵarıwshı, sud degen mánisti ańlatadı. Islam dininiń tarqalıwı menen bul atama túrkiy, parsı hám basqa da musılman xalıqlarınıń tiline keńnen sińdi.

Qaraqalpaqlar arasında islam dini ornaǵan dáwirde baslap, qazı ataması da hákimiyat sistemasında turaqlı atama sıpatında qollanıla basladı. Qazı - tek sud lawazımı emes, al ádillik, sháriyat, haqıyqat túsiniqleriniń mádeniy kórinisin bildiredi. Qaraqalpaq jámiyetinde qazı obrazi - tuwrı sózli, dinshil, ádil tóreshi, haqıyqatlıqtıń wákili. Máselen, "Hámme qazı aldında teń" degen princip jámiyette huqıqıy sananıń qalıplesiwine xızmet etken.

Tariyxıy jaqtan qaraǵanda, qazı lawazımı tek er adamǵa tiyisli bolǵan. Bul islam huqıqıy dástúri menen de, patriarxal jámiyet dúzilisi menen de baylanıslı. Hayal-qızlar qazı bolmaǵan, biraq ayırım musılman mámleketlerinde XX ásirde keyin hayal-qızlardıń qazı bolıp xızmet etiw tájiriybesi payda boldı. Qaraqalpaq mádeniyatında qazı - er adamnıń abıraylı, bilimli hám ádil kórinisin qalıplestiredi. Hayaldıń jámiyettegi rolin sheshiwshi emes, másláhátshi yamasa gúwa dárejesinde kórsetiw sol dáwirdeń gender dúzilisin kórsetedi.

Qazı – din boyınsha biylik etetuǵın adam, diniy huqıq boyınsha húkım shıǵarıwshı, tóreshi [2.315].

Qazı – xan aqasında, Qarasha – jar basında [7.34].

Dawageriń qazı bolsa, Dadińdı Alla bersin [8.236]. Qatarına qazı bol [8.106].

Házirgi waqıtta Ózbekstanda qazı lawazımı rásmiy mámleketlik sistemada joq. Biraq, bul atama diniy tarawda, yaǵnıy Ózbekstan musılmanları basqarması quramında qazı hám bas qazı lawazımları túrinde saqlanıp qalǵan. Olardıń wazıypası sháriyat tiykarında diniy máseleler boyınsha keńes beriw, neke menen talaq islerine baylanılı másláhátler beriw sıyaqlı xızmetler bolıp tabıladı.

Aqsaqal sózi eki túbirden quralǵan: aq hám saqal. Aq - pákliktiń, danıshpanlıqtıń, hadallıqtıń, turmıshlıq tájiriybeniń belgisi. Saqal - er adamnıń jası hám mártebesin bildiretuǵın fiziologiyalıq belgisi. Tikkeley mánisi - saqalı aǵarǵan, yaǵnıy ǵarın adam, biraq semantikalıq jaqtan bul sóz jası úlken, tájiriybeli, dana, húrmetli adam degen sociallıq mániske iye. Tariyxıy maǵlıwmatlarda "aqsaqal" sózi áyyemgi túrkiy zamanlardan baslap ushırasadı. Mısalı, Orxon-Enisey jazıwlarında "jasuluq" (aqsaqallar keńesi aǵzası) túsiniǵi menen birge qollanılgan uqsas sózler bar.

Mánileri 1. Jası úlken, saqalı aǵarǵan erkek; 2. Awıldıń, ruwdıń yaqı eldiń aqılǵoyı, abıraylı qarıya; 3. Húrmetli ata qıyası (máselen, "aqsaqallar keńesi") 4. Ayırım jaǵdaylarda húrmetli atama sıpatında - "el aǵası," "ata" sinonimlerinde.

"Aqsaqal" sózi atınan-aq belgili bolıp turǵanıday, tek erkekke tán gender atama. Hayaldıń usı rolge uqsas ekvivalenti sıpatında "aq jawlıqlı ana," "ana" yamasa "húrmetli ájapa" sıyaqlı atamalar qollanıladı. Demek, aqsaqal - erkeklerdiń sociallıq abırayı hám danıshpanlıǵın sáwlelendiretuǵın gender belgisi. Ol jámiyetlik hákimiyattıń rásmiy emes, ruwxıy túrin ámelge asıradı.

Kósem sózi túrkiy tildegi júdá áyyemgi atamalardan biri. Eski túrkiy tildegi kósüm / kósem forması "aldında júriwshi," "jetekshi," "jol baslawshı" degen mánisti ańlatqan. Bul sózdiń túbiri kos- (júriw, sozılıw, alǵa shıǵıw, baslaw) feyili menen baylanıslı. Sonıń ushın kósem degen - aldınǵı qatardaǵı adam, jol baslawshı, jetekshi. Qaraqalpaq mádeniyatında jetekshi túsiniǵi tek ǵana siyasiy basshılıqtı emes, al ruwxıy, morallıq hám qaharmanlıq basshılıqtı da

añlatadı. Kósem - eldiń jolın anıqlawshı, jámaáttıń baǵdarın kórsetiwshi, mártlik hám aqıl-parasat iyesi.

Tarıyxıy jaqtan sárdar lawazımı erkeklerge tán túsinik esaplangan. Qaraqalpaq jámiyetinde jetekshilik - batırlıq, hákimiyat hám er adamlardıń siyasıy ústemligin sáwlelendiretuǵın túsinik. Házirgi waqıtta genderlik jaqtan bul sózdıń biytáreplesiw tendenciyası baqlanbaqta.

Kósem – 1. Hámmege, kópshilikke tanılǵan, kópshilik tárepinen moyınlangan ideyalıq, siyasıy basshı. 2. Urıw, qáwim basshıları. 3. Jón-josaqtı biletuǵın, qıyın qıstawda aqıl tabatuǵın kisi, damıshpan [2.230].

Kósewi joq ot janbas, Kósemi joq jurttı onbas. [7.13]

Biy - túrkiy tildegi eń áyyemgi jámiyetlik atamalardan biri. Ol áyyemgi túrkiy tildegi beg, bey, big, biy formalarınan kelip shıqqan. Dáslep bul atama "mırza," "basshı," "aq súyek," "el iyesi" degen mánisti añlatqan. Orxon-Enisey jazıwlarında da bul sózdıń túbiri ushırasadı: beglerim (beklerim, biyelerim) dep xan óz keńesgóylerin ataǵan. Demek, biy sózi dáslep hákimiyat iyesi, aqsúyek topar wákili sıpatında qollanılǵan.

Biyler - eldiń awızbirshiligin saqlawshı, millettiń morallıq-ádep-ikramlılıq normaların qorǵawshı.

"Biy" sózi genderlik jaqtan er adamǵa tán atama bolıp qalıplesken. Sebebi, dástúriy qaraqalpaq jámiyetinde huqıqıy hám siyasıy hákimiyat er adamlar qolında bolǵan. Biy bolıw ushın adam: urıw ishinde abıraylı, sózge sheshen, xalıqtıń úrp-ádetin tereń biletuǵın, ádil hám dinshil bolıwı kerek bolǵan. Házirgi kúnde xalıq arasınan jası úlken adam kóshe biyi, awıl biyi etip saylanıp, sol biy barlıq toy-merekelerde shólkemlestiriw jumıslarına basshılıq etedi hám basqalar sol biydiń aytqanın qıladı.

Biy – burın urıw aqsaqalın biy dep ataǵan. Ol áyyem zamanlardan solay atalıp kelip, onnan úlken hámel bolmaǵan [1.98].

Besiktegi balanıń, *Biy* boların kim bilsin, Qarındaǵı qarnanıń, *Xan* boların kim bilsin [7.91]. Kenegestiń biyi de ulama, *Biykesi* de ulama [7.32]. *Biy* ekew bolsa, daw tórtew bolar, *Xan* ekew bolsa, jurttı talaw bolar [7.18].

Elge panasız bolsa saydan bez, námárt bolsa biyden bez.[8.182]. Shın biy sózińe baǵadı, sum biy kózińe baǵadı [8.225].

Naqıl-maqallarda mámleket basqarıwǵa baylanıslı obrazlardıń basım kópshiligi er adamlar menen baylanıslı. Bul – tábiyiy qubılıs. Sebebi, hám fizikalıq, hám aqılıy kúshti kóbirek talap etetuǵın el basqarıw, urıs, sheshim qabıllaw sıyaqlı wazıypalar erlerdiń moynındaǵı minneti dep tanılǵan. Jáne de bul tarıyxıy dástúr menen sociallıq qurılımnıń kórinisi. Házirgi waqıtta genderlik teńlik penen demokratiyalıq basqarıw túsinikleri jańa mániske iye boldı. Xalıqtıń naqıl-maqallarda saqlanǵan dástúriy túsinikleri – milliy sana menen mádeniy dawamıyılıqtıń ústini.

Xalıq awızeki dóretpelerindegi biylik uǵımı kognitivlik jaqtan huqıq, ádillik, erlik, parasat uǵımları menen baylanıslı. Er adamǵa tán kognitivlik koncept – erlik, batırlıq, biylik júrgiziw, al hayal adamǵa tán koncept – parasat, iybelilik, bereket saqlaw.

Lingvomádeniy jaqtan naqıl-maqallarda mámleket basqarıw atamaları xalıq idealınıń kórsetkishi retinde qollanıladı. Mısalı, *Xan* – biyik mártebe, aqıl menen ádillik nıshanı, biy – sheshenlik penen parasat ólshemi, ruwxıy tirek, tárbiya baslawshısı. Bunday qurılım til menen mádeniyat arasındaǵı baylanıslılıqtı dáliylleydi. Tilde saqlanǵan naqıl-maqallar xalıqtıń tarıyxıy siyasıy tájiriyesin, dúnyaǵa kózqarasın, morallıq sistemasın kórsetedi.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR

1. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. II том. Нөкіс. Қарақалпақстан.
2. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. IV том. Нөкіс. Қарақалпақстан.
3. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. V том. Нөкіс. Қарақалпақстан.
4. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. VI том. Нөкіс. Қарақалпақстан.
5. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. VII том. Нөкіс. Қарақалпақстан.
6. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлігі. Төрт томлық. IV том. Нөкіс. Қарақалпақстан.
7. Қарақалпақ фольклоры. 88 том. Нақыл-мақаллар. Нөкіс. Илим. 2015.
8. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық. IV том. Нақыл-мақаллар. Нөкіс. Қарақалпақстан. 1978.